

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОНТЕЛУКАСТА И СТАНДАРТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ОСТРОМ БРОНХИТЕ НА ФОНЕ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА

¹Бутаев Ч. Ж., ²Улугов А. И.

^{1,2}Ташкентский педиатрический медицинский институт; г. Ташкент., Ўзбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14184452>

Аллергический ринит и бронхит являются распространенными заболеваниями дыхательной системы, которые часто проявляются у людей с повышенной чувствительностью к различным аллергенам. Эти два состояния могут существовать как отдельно, так и в сочетании, что усложняет диагностику и лечение.

1. Что такое аллергический ринит?

Аллергический ринит — это воспалительное заболевание слизистой оболочки носа, вызванное воздействием аллергенов. Аллергены могут быть разными, например, пыльца растений, пыль, шерсть животных или плесень. Ринит может быть сезонным (например, весной или осенью, когда цветут растения) или круглогодичным (например, при аллергии на пылевых клещей или шерсть животных) [7].

Симптомы аллергического ринита

1. Заложенность носа
2. Чихание
3. Зуд в носу и глазах
4. Обильное выделение слизи из носа
5. Слезотечение

2. Бронхит как осложнение аллергического ринита

Аллергический бронхит представляет собой воспаление бронхов, вызванное аллергической реакцией. Как и аллергический ринит, аллергический бронхит может развиваться при контакте с аллергенами. При этом заболевании поражаются нижние дыхательные пути, что приводит к бронхиальной гиперреактивности[5,6].

Симптомы аллергического бронхита

1. Постоянный сухой или влажный кашель, усиливающийся ночью
2. Тяжесть в груди
3. Затрудненное дыхание
4. Хрипы при дыхании

3. Взаимосвязь аллергического ринита и бронхита

Аллергический ринит и бронхит часто связаны между собой. ОБ является одним из самых распространенных инфекционных заболеваний нижних отделов респираторного тракта. Отмечено, что ОБ встречается у детей до 4 лет в 2–4 раза чаще, чем в возрасте 7–15 лет[1,2,3,4].

Цель исследования: провести сравнительный анализ эффективности применения монтелукаста в сочетании со стандартной терапией по сравнению с одной только стандартной терапией у пациентов с острым бронхитом на фоне аллергического ринита.

Материалы и методы В исследовании приняли участие 57 детей с диагнозом аллергический ринит (АР) легкой степени интермиттирующего течения, осложненный острым бронхитом. Среди них было 26/45,6% девочек и 31/54,3% мальчиков в возрасте от

2 до 5 лет (средний возраст составил $3,1 \pm 1,2$ года). Пациенты были разделены на две группы в зависимости от подходов к лечению: Группы исследования; (Таб.1.)

1. Первая группа (основная) – 28 пациентов (49,12% от общего числа участников). В схему лечения острого бронхита для этих детей был включен препарат, содержащий монтелукаст, — «Куленто». Препарат назначался в дозе 4 мг один раз в сутки на протяжении 15 дней.

2. Вторая группа (контрольная) – 29 пациентов (50,9%). В схему их лечения были включены H1-антигистаминные препараты 1-го поколения, используемые для контроля симптомов аллергического ринита и бронхита.

Эффективность лечения оценивалась на основании изменений в выраженности симптомов ринита, бронхита и общей интоксикации. Оценка проводилась при каждом из трех визитов: на 5-й, 10-й и 15-й день терапии.

Параметры оценки. При каждом визите проводили оценку клинического состояния пациентов по следующим критериям:

1. Симптомы ринита: заложенность носа, чихание, зуд, отделяемое из носа.
2. Симптомы бронхита: кашель (его частота и выраженность), наличие и количество мокроты, хрипы в легких.
3. Общая интоксикация: температура тела, общее самочувствие, слабость, утомляемость.

Балльная оценка симптомов: каждый из перечисленных симптомов фиксировался в баллах, в зависимости от степени его выраженности и тяжести. Это позволило отслеживать динамику симптомов у каждого пациента и в группе в целом.

0 — отсутствие симптомов заболевания;

1 — эпизодическое появление симптомов, отмечаемых пациентом, но не беспокоящих его;

2 — умеренно выраженные симптомы, беспокоящие пациента, но не требующие усиления базисной терапии;

Таб. 1.

Структура жалоб у наблюдаемых больных

Жалобы	1 я группа и 2- группа
Кашель	57/100%
-сухой	45/78,9%
-влажн. малопр.	9/15,7%
-влажн. продук.	3/5,26%
Затруднение носового дыхания	82,7%
Ринорея	63,15%
Снижение повседневной активности	45,6%
Чихание	45,6%
Крапивница и конъюнктивит	22,8%

Клиническая динамика у пациентов 1-й группы при терапии аллергического ринита и бронхита. В ходе исследования было установлено, что к 4-му дню лечения у большинства пациентов 1-й группы (22 человека, что составляет 78,5 %) произошло достоверное снижение выраженности основных симптомов аллергического ринита, таких как ринорея, чихание и кашель ($p < 0,05$) (рис.1.). Эти симптомы, являющиеся ключевыми показателями воспалительного процесса, были купированы под воздействием выбранного лечения, что свидетельствует о его высокой эффективности на начальном этапе. Кроме того, симптомы интоксикации, такие как общая слабость и недомогание, сохранялись лишь у 5 пациентов (17,8 %), что также подтверждает положительную динамику клинической картины. Несмотря на положительные изменения, заложенность носа и кашель сохранялась у 13 пациентов (46,4 %), хотя её интенсивность значительно уменьшилась.

Рис.1. Динамика выраженности симптомов АР и симптомов острого бронхита у лиц 1-й группы, оцененная при 1-м визите, через 5 дней (2-й визит), 15 дней (3-й визит) приема препарата ($p < 0,05$).

Это может свидетельствовать о том, что для полного купирования данного симптома требуется большее время и/или поддерживающая терапия.

К 2-му визиту (средний срок — 8-й день) наблюдалась полная регрессия симптомов бронхита у всех пациентов 1-й группы. Важно отметить, что осложнений бронхита не было зарегистрировано, что подчеркивает безопасность и достаточную эффективность применяемой терапии. Потребности в усилении базисной терапии, что могло бы указывать на недостаточный эффект или осложненное течение заболевания, не возникало.

К 3-му визиту симптомы аллергического ринита практически полностью исчезли, за исключением 5 пациентов (17,8 %), у которых отмечалась умеренная заложенность носа. Для предотвращения рецидива этим пациентам была рекомендована продолжительная терапия с использованием монтелукаста, что позволяет уменьшить

воспалительный процесс в дыхательных путях и снизить вероятность повторных эпизодов заложенности.

У пациентов 2-й группы, получавших только базисную терапию, уменьшение выраженности симптомов аллергического ринита (ринорея, чихание, зуд и слезотечение) наблюдалось лишь при ее усилении. Несмотря на это, симптомы сохранялись дольше, а улучшение состояния происходило значительно медленнее. В частности, проявления общего недомогания отмечались у 15 пациентов (51,7 %) на протяжении двух недель и более. Выраженная заложенность носа, для устранения которой также требовалось усиление базисной терапии, сохранялась у 18 пациентов (62,06 %) в течение 12–15 дней и более. Кроме того, у 8 пациентов (27,6 %) наблюдались осложнения в виде острого бактериального риносинусита, что потребовало назначения антибактериальной терапии второго и третьего поколения на основе цефалоспоринов; Цефуроксим – 5 пациентам, Цефтриаксон – 3.

Эти данные указывают на необходимость дополнительных вмешательств для достижения клинического эффекта у данной группы пациентов.

В отличие от 2-й группы, пациенты 1-й группы, получавшие монтелукаст в составе комплексной терапии, продемонстрировали более благоприятное клиническое течение заболевания. Прием монтелукаста способствовал быстрому снижению выраженности симптомов аллергического ринита и бронхита, что позволило избежать значительного усиления базисной терапии и риска развития бактериальных осложнений. Так, к 4-му дню лечения у 22/78 ,6 % пациентов 1-й группы наблюдалось снижение выраженности ринореи, чихания и слезотечения. Симптомы интоксикации сохранялись лишь у 3,57% пациентов, что свидетельствует о более быстрой регрессии воспалительного процесса. Также к 3-му визиту (11-й день) симптомы бронхита были купированы у всех пациентов 1-й группы, что исключило необходимость усиления терапии и улучшило качество жизни пациентов. Кроме того, к этому времени большинство пациентов избавились и от симптомов аллергического ринита, таких как ринорея, чихание и зуд в носу. Лишь у 5 пациентов (17,8 %) сохранялась умеренная заложенность носа и кашель. В данном случае для предотвращения возможных рецидивов было рекомендовано продолжение терапии монтелукастом в сочетании с применением назального глюкокортикостероида. Комплексная терапия позволяет воздействовать на различные механизмы воспаления, что увеличивает вероятность долгосрочного контроля симптомов и предотвращения обострений.

Вывод: Побочные эффекты при приеме монтелукаста были минимальными: у одного пациента наблюдалась легкая сонливость и недомогание, не потребовавшие отмены препарата. Серьезных побочных эффектов или нежелательных реакций не отмечено, что подтверждает высокий профиль безопасности монтелукаста.

Таким образом, результаты исследования указывают на высокую терапевтическую эффективность и хорошую переносимость монтелукаста в комплексной терапии бронхита у пациентов с круглогодичным аллергическим ринитом, ассоциированным с сенсibilизацией к бытовым аллергенам. Применение монтелукаста позволяет эффективно контролировать симптомы аллергического ринита и бронхита, улучшая течение заболевания и снижая риск осложнений. На основании этих данных можно рекомендовать монтелукаст как компонент комплексного лечения бронхита у пациентов с аллергическим ринитом.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Инфекции респираторного тракта у детей раннего возраста. Под ред. Г.А.Самсыгиной. М.: Миклош, 2006; 113–30.
2. Информационное письмо МЗ РФ. Использование МКБ-10 в практике отечественной медицины. Здравоохранение. 2002; 10: 99–133.
3. Самсыгина Г. А. Острый бронхит у детей и его лечение //Педиатрия. – 2008. – Т. 87. – №. 2. – С. 25-32.
4. Марциан О. Лечение острого бронхита у детей и подростков //РМЖ. – 2010. – Т. 18. – №. 21. – С. 1269-1273.
5. Мизерницкий Ю. Л., Царегородцев А. Д. Что скрывается за диагнозом «рецидивирующий бронхит» у детей? //Пульмонология детского возраста: проблемы и решения. – 2003. – №. 3. – С. 61-64.
6. Исмадова , К. .; Улугов,А. ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ АНТИАЛЛЕРГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА — БРИЗЕЗИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА. DIS 2024, 3, 51-54.
7. X. Abdullayev, K. Ismatova RHINOSINUSOGENIC ORBITAL COMPLICATIONS IN YOUNG CHILDREN // SAI. 2024. №D7.